

DONIESIENIA

Short notes

**Pierwsze stwierdzenie *Polyergus rufescens* (LATREILLE, 1798)
(Hymenoptera: Formicidae) na Wyżynie Małopolskiej**

The first record of *Polyergus rufescens* (LATREILLE, 1798) (Hymenoptera: Formicidae) in the Małopolska Upland

Polyergus rufescens (LATREILLE, 1798) zamieszkuje głównie Środkową i Południową Europę, a także część Europy Wschodniej, Kaukaz, południowe rejony Zachodniej Syberii, północny Kazachstan, Tienszan, sięgając aż do Ałtaju na wschodzie. Preferuje tereny ciepłe, nasłonecznione i suche, występuje również na stanowiskach piaszczystych i lekko zadrzewionych. Kolonie zakłada na drodze koniecznego pasożytnictwa, głównie na mrówkach z rodzaju *Formica* (*Seviformica*), w Polsce: *F. cunicularia* (LATREILLE, 1798), *F. cinerea* MAYR, 1853, *F. fusca* (LINNAEUS, 1758) i *F. rufibarbis* (FABRICIUS, 1793). *P. rufescens* wykazywany był z większości obszaru Polski z wyjątkiem regionów południowych i Pobrzeża Bałtyku (CZECHOWSKI W. *et al.* 2012. *Fauna Poloniae* 4: Warszawa: 496 pp.).

Podczas badań terenowych na terenie **Wyżyny Małopolskiej** stwierdzono nowe stanowisko *P. rufescens*: Stawiany [DB70], gmina Kije. Współrzędne geograficzne: N: 50°35'30" E: 20°37'14". Murawy kserotermiczne (*Festuco–Brometea*) z przewagą związków *Cirsio–Brachypodion* (step kwietny) oraz *Festuco–Stipion* (step ostnicowy), 23.06.2016, 5 exx., leg. N. Kaszyca.

Okazy dowodowe znajdują się w kolekcji entomologicznej Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego.

NATALIA KASZYCA, Uniwersytet Śląski, Katowice
nkaszyc@us.edu.pl

MARIUSZ SIMKA, Katowice
msimka@gmail.com

Accepted: 6 March 2017; published: 21 March 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>